

IQTISODIY DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASI VA UNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI

Ergasheva Dilnavoz Xamzayevna

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti

Iqtisodiyot yo'nalishi, 2-kurs magistrant

dergasheva951@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15179419>

Аннотация. Ushbu maqolada diversifikatsiya atamasi, uning globallashuv jarayonida xizmatlar sohasidagi o'rnini, ahamiyati, uning turlariga ta'rif berilgan va tahlil qilingan. Raqobatli bozor sharoitida diversifikatsiya qanday yordam bera olishi yoritib berilgan bo'lib, u orqali moliyaviy barqarorlikka erishish mumkinligi, u bozorda o'z o'rniga ega bo'lishi, xatarlarni baholay olish qobiliyatiga ega bo'lishi, resurslarni to'g'ri taqsimlay olishi, iqtisodiy tanazzulga chidamlilik, sohaga oid qiyinchiliklarga yechim kabilarga bardosh bera olishi mumkinligi haqida batafsil keltirib o'tilgan. Xizmatlarni diversifikatsiya qilish orqali mijozlarni ko'paytirish, ularning sodiqliligiga erishish mumkinligi to'g'risida maqolada ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: gorizontal diversifikatsiya, vertikal diversifikatsiya, lateral diversifikatsiya, konsentrik diversifikatsiya, markazlashtirilgan diversifikatsiya, xizmatlarni diversifikatsiya qilish, kompaniya brend imiji, bozorni diversifikatsiya qilish, raqobatbardoshlik.

Kirish. Tovar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish bu muhim strategiyalardan biri bo'lib, hozirgi globalizatsiya sharoitida mijozlarning sodiqligi mehnat ko'rsatuvchi korxonalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida etakchi o'rin tutadigan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqobatbardoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda iqtisodiyotni izchil chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadallashgan rivojlanishini ta'minlash, faoliyat ko'rsatayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Diversifikatsiya atamasi lotin tilidan olingan bo'lib (diversify catio - diversus har xil taraqqiyot) korxonalar (birlashma)larning faoliyat sohalari va ishlab chiqaradigan mahsulotlari turining kengayishi yangilanib turishi. Diversifikatsiya ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishish, iqtisodiy foyda olish, bankrotlikka barham berish va boshqa maqsadlarda amalga oshiriladi. Ilgari bir sohada ixtisoslashgan firmalarning (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, moliya va hokazo) boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari xizmat ko'rsatish sohasiga birinchi navbatda yuqori foyda beradigan sohalarga kirib borishi ularning xo'jalik faoliyati sohalari va imkoniyatlarini kengaytiradi. Diversifikatsiya natijasida turli tuman ishlab chiqaradigan, xizmat ko'rsatadigan hamda ilmiy tadqiqot va ishlanmalar bilan band bo'lgan keng tarmoqli ammo hamisha ham texnologik jihatdan o'zaro bog'lanmagan majmualar vujudga keladi. O'zbekiston xalq xo'jaligida yangi barpo etilgan sanoat korxonalarida asosiy mahsulot turidan tashqari qo'shimcha mahsulotlar, xalq iste'mol tovarlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.

Diversifikatsiya atamasi odatda tashkilot mahsulotining o'zgarishi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. U oxirgi chora hisoblanib, ayni vaqtdagi mahsulot va bozordan voz kechishni talab etadi (Ansoff, 1957).

Kotlarning (1996) diversifikatsiyaga bergan tarifida “korxonaning yangi bozorlar uchun yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va chiqarish qobiliyati” deya belgilaydi.

Vixanskiy (1998) diversifikatsiyani tashkilotning o`shish, rivojlanish strategiyasi deb bilgan va diversifikatsiyani qo`llash faqatgina aniq bir mahsulot ma`lum bozorda o`z o`rniga ega bo`lmagan sharoitda qo`llaniladi degan. U diversifikatsiya strategiyalarini 3 turga bo`ladi:

1. Markazlashtirilgan
2. Gorizontal
3. Konglomerat

Pits va Xopkins (1982) diversifikatsiyani bir vaqtda bir qancha faoliyat turlari bilan shug`ullanish deb qaraydi.

Buz, Alen va Gamilton (1985) o`z qarashlarida diversifikatsiyani bir necha sifatlarini hisobga olib, uni o`shish va xavfni pasaytirish uchun va biznesni kattalashtirish omili sifatida belgilaydi:

1. Hamma investitsiyalarni o`z ichiga oladi faqatgina mavjud biznesning raqobatbardoshlikni saqlashga qaratilganlari emas.
2. Investitsiyalar yangi mahsulotlar, xizmatlar, geografik bozor va segment shaklida bo`lishi mumkin.
3. Tashkilotni ichki rivojlanishi, litsenziya shartnomalari, qo`shma korxonalar sifatida faoliyat olib borish, biror mahsulot yoki xizmatni sotib olib egalik qilish huquqiga ega bo`lish orqali diversifikatsiyaga erishish mumkin.

Ramanyam va Vadarajan (1989) o`z ishlarida diversifikatsiyani tashkilotning yangi faoliyat sohasiga ichki o`shishi, sotib olish orqali kirishi sifatida qaraydi va bu tashkilot boshqaruv tuzilmasi va boshqarish jarayonlarining o`zgarishiga olib kelishini ta`kidlaydi.

Ko`rinib turibdiki, mualliflarning diversifikatsiya to`g`risidagi ta`riflari bogan sari murakkab va to`liq bo`lib borgan. Hozirgi zamonaviy sharoitda diversifikatsiya tashkilotning muvaffaqiyat kaliti sifatida qaraladi. Mualliflar ta`riflarida turlicha farqlarni sezish mumkin, ular diversifikatsiyani xavfni kamaytirish, daromad, kapitalni yo`qotishdan saqlash sifatida ko`rsa, ba`zilar maqsadga erishishda tashkilot tashkil etish, boshqa sohalarda faoliyat sohasini kengaytirish, bozorda yangi tovarlar assortimentini ko`paytirish, yangi tarmoqlarga kirib borish deya tushunishadi.

Bundan tashqari, diversifikatsiya ishlab chiqarishning ajralmas qismi sifatida xarakterlanmagan, shuningdek, tashqi muhitga qarshi “omon qolish” mexanizmi sifatida qaralmagan.

Zamonaviy iqtisodiyotda diversifikatsiyaning o`rni va rolini tadqiq etish bo`yicha mikro, mezo va makroiqtisodiy yondashuvlarni birlashtirish diversifikatsiyaning tashkiliy prinsiplari va ularning konkret turlari doirasida o`rganishni talab etadi. Ayrim mualliflarning iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda “diversifikatsiya davri” tugaganligi to`g`risidagi fikrlari chuqur tanqidiy mulohazalarni talab etmoqda.

Ortiqcha moliyaviy kapitalning nazoratsiz harakati jahonn xojaligiga sezilarli xavf tug`diradi. Rivojlangan va bir qator rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori riskli pul mablag`larini joylashtirish evaziga iqtisodiy o`shishni ta`minlash bo`yicha betartib urinishlar u yoki bu salbiy oqibatlarga olib kelishi 1998-2000 yillardagi Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida bo`lib o`tgan inqirozda va 2008 yildan beri davom etayotgan inqiroz sabablaridan ko`rinib turibdi. Moliyaviy tartibsizliklardan himoyalashning muhim

vositalaridan biri samarali diversifikatsiyalangan sanoat siyosati hisoblanadi. Shu sababdan O'zbekistonning jahon xojaligidagi o'rni mavjud va qazib olinayotgan tabiiy boyliklarning turi va soniga, hamda metallar, gaz-kimyó materiallar, plastiklarni qayta ishlash qobiliyatiga, undan tashqari ma'lum bir foydali xususiyatlarga ega bo'lgan yangi materiallarni olish imkoniyatlariga bog'liqdir. Texnik bilim va texnologik qobiliyat darajasi qancha yuqori bo'lsa O'zbekistonning shuhrati, jahon iqtisodiyotida kechayotgan jarayonlarga, o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda ta'sir kuchi shunchalik katta bo'ladi.

O'zbekistonda bunday o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyati iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarida (masalan, avtomobilsozlikda, iqtisodiy o'sishning negiziga aylanayotgan oziq-ovqat sanoati, yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarida) konsentratsiya qilish amalga oshirilgandan so'ng vujudga keldi. Bunda etakchi, yirik ishlab chiqaruvchilar ketidan komplektlovchi ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi va turli xizmatlar ko'rsatuvchi kichik va o'rta biznes korxonalari birlashadilar.

Shundan kelib chiqqan holda quyidagi ta'rifni berish mumkin. Bizning fikrimizcha ushbu ta'rifni berishni lozim topdik. **Diversifikatsiya - ishlab chiqarish, mahsulot va xizmatlarni sotishda samaradorlikka erishish, yangi bozorlarga kirib borish, ishlab chiqarish va tashkilotlar faoliyatini kengaytirish, xizmatlar va mahsulotlar assortimentini ko'paytirish, yangilab turish va shu orqali iqtisodiy foyda olishga qaratilgan strategiya turidir.** Ushbu ta'rifni asoslaydigan bo'lsak; birinchidan har qanday sohada ya'ni ishlab chiqarish, tashkilot faoliyati, xizmatlarni mijozga taqdim etishda va mahsulot ishlab chiqarishda samaradorlikka erishish nazarda tutilgan bo'lib har bir tashkilot uchun muhim hisoblanadi. Ikkinchidan yangi mijozlar topish, yangi bozorlarga kirib borish ishlab chiqarishda va xizmatlar taqdim etadigan tashkilotlar uchun ahamiyatlidir chunki mijoz talabiga javob bera oladigan mahsulot va xizmatlar bozorda o'z o'rniga ega bo'la oladi. Uchinchidan faoliyatni kengaytirishga ahamiyat qaratish lozimligi keltirilgan. To'rtinchidan xizmatlar va mahsulot hajmini, assortimentini ko'paytirish, yangi mahsulotlarni, xizmatlarni mijozlarga taqdim etish mijoz uchun ham xizmat taqdim etuvchilar uchun ham birday manfaatlidir. Beshinchidan iqtisodiy foyda olish nazarda tutilgan bo'lib faoliyatdan asosiy maqsad ham foyda hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ishni to'liq o'rganib chiqish, uning uslubiy asosini yangilash, to'liq ta'rif berish, tizimli tahlil, tasniflash, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Mijozlar sodiqligini oshirishda xizmatlarni diversifikatsiya qilishning ahamiyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak;

1. Mijozlarning qoniqish darajasini oshirish. Kompaniyaning bir nechta xizmatlarni taklif etishi, mijozlarni qoniqish ehtimolini oshiradi. Mijozlar uchun turli variantlar taqdim etilishi, ulardan birini tanlanishi va yana sodiqlikning saqlanishiga ham olib keladi.

2. Raqobatda ustunligi. Mijozlar tarafidan bir qancha xizmatlari taklif eta oladigan xizmatlar ko'rsatish korxonasi mijozlar tomonidan tanlanishi ustunroq, cheklangan xizmat taklif qiladigan korxonaga nisbatan, bu esa o'z navbatida raqobatni keltirib chiqaradi va korxonalarining o'z ustida ishlashi va raqobatbardoshligini oshiradi.

3. Savdo imkoniyatlarining kengayishi. Daromad va mijozlarni ushlab turish uchun yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Masalan: mijoz avtosalonidan mashina harid qilganda, shu salonning o'zida unga sug'urta, texnik xizmat ko'rsatish xizmati, notarius xizmatlarining ko'rsatilishi xizmat ko'rsatuvchilar uchun savdoning kengayishi uchun vositadir.

4. Kompaniyaning brend imidji mashhurligi. Xizmatlar turining ko'pligi, sifatligi mijoz ishonchiga sazovor bo'ladi va mijozlar orqali og'zaki reklama qilish orqali xizmat ko'rsatish korxonasi mavqei ko'tariladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, diversifikatsiya orqali moliyaviy barqarorlikka erishish mumkin bo'lib, u o'z o'rnida ega bo'lishi, xatarlarni baholay olishi qobiliyatiga ega bo'lishi, resurslarni to'g'ri taqsimlay olishi, iqtisodiy tanazzulga chidamlilik, sohaga oid qiyinchiliklarga yechim kabi javoblarni bera olish mumkin. Korxonaga yuqori sur'atda o'sayotgan bo'lsa ham, unga chegara qo'yish emas, balki yanada rivojlantirish uchun yangiliklar joriy etish, innovatsiyalarni qo'llash uni yana kelajakda rivojlanishini ta'minlaydi. Diversifikatsiya iqtisodiyot industriyasida muhim sanaladi. U muxlislar va bozor talablarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Yangi usullar va yo'llarni tadbiq qilish, tovar yaratuvchilar uchun imkoniyatlar ochadi va muxlislarning qiziqishini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Diversifikatsiya yo'qotishlardan 100 foiz himoyani kafolatlamaydi, ammo bu xavfni sezilarli darajada kamaytirishi va uzoq muddatda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ansoff, H. I. (1957). Strategies for diversification. Harvard Business Review, 35(5), 113-124.
2. Booz, Allen, Hamilton. (1985) Diversification // A Survey of European Chief Executives. N.Y. Booz, Allen, Hamilton.
3. Pitts, R.A., Hopkins, H.D. (1982) Firm diversity: conceptualization and measurement // Academy of Management Review. No. 7.
4. Ramanujam, V., Varadarajan, P. (1989) Research on corporate diversification: a synthesis // Strategic Management Journal. Vol. 10. No. 6. Nov.-Dec.
5. Vikhansky, O.S. (1998) Strategic Management: Textbook. 2nd edition, revised and expanded. – Moscow: Gardarika.